

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ЕВРОРЕГИОНЕ «ДНЕПР» В 2012 ГОДУ

ГОМЕЛЬ
2013

Гомельский областной исполнительный комитет
Институт истории НАН Беларуси
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины

Черниговская областная государственная администрация
Институт археологии НАН Украины
Черниговский национальный педагогический университет
имени Т. Г. Шевченко

Администрация Брянской области
Институт археологии РАН
Брянский государственный университет имени И. Г. Петровского

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЕВРОРЕГИОНЕ «ДНЕПР» в 2012 году

Международный сборник научных статей

Издается с 2012 года.

Выходит ежегодно

Гомель
ГГУ им. Ф. Скорины
2013

Археологические исследования в Еврорегионе «Днепр» в 2012 году: междунар. сб. науч. ст. / междунар. редкол. : О. М. Демиденко (отв. ред.), Н. Н. Кривальцевич (зам. отв. ред.), О. А. Макушников (науч. ред.), Ю. В. Панков (отв. секр.) [и др.] ; Гом. обл. исполн. ком., Ин-т истории НАН Б, Гом. гос. ун-т им. Ф. Скорины [и др.]. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2013. – 210 с.

ISBN 978-985-439-791-7

В сборнике вводится в научный оборот актуальная информация об археологических исследованиях, проведенных в 2012 году белорусскими, российскими, украинскими учеными в рамках программы, принятой Советом Еврорегиона «Днепр», на территориях Гомельской, Брянской и Черниговской областей.

Данный сборник является продолжением научного ежегодника «Археологические исследования в Еврорегионе «Днепр»», изданного Черниговским национальным педагогическим университетом им. Т. Г. Шевченко в 2012 году.

Адресован историкам, археологам, преподавателям, студентам, работникам музеев, краоведам.

Международная редакционная коллегия:

О. М. Демиденко (ответственный редактор),

Н. Н. Кривальцевич (зам. ответственного редактора),

О. А. Макушников (научный редактор), Ю. В. Панков (ответственный секретарь),

Г. А. Алексейченко, П. Г. Гайдуков, В. Н. Гурьянов, Е. Г. Калечиц, А. Б. Коваленко,

В. П. Коваленко, В. Л. Лакиза, О. Н. Левко, П. Ф. Лысенко, И. А. Марзалюк,

А. П. Моця, А. М. Обломский, П. П. Толочко, В. Н. Скороход,

Е. А. Шинаков, А. А. Чубур

Рецензенты:

доктор исторических наук, профессор К. М. Ячменихин;

кандидат исторических наук В. П. Пичуков

Руденок В. Я., Новик Т. Г., Василенко А. А. (Чернігів) Археологічні дослідження будівлі друкарні на території колишнього Іллінського монастиря в Чернігові.....	179
Скороход В. М. (Чернігів), Капустін К. М., Мироненко Л. В. (Київ) Нові дослідження на посаді Виповзівського городища.....	181
Скороход В. М. (Чернігів), Моця О. П. (Київ), Ситий Ю. М. (Чернігів) Дослідження забудови майданчика Виповзівського городища.....	185
Скороход В. М., Терещенко О. В. (Чернігів) Археологічні роботи на північно-західній околиці посаду Виповзівського городища.....	186
Сорокун А. А. (Белая Церковь), Шидловский П. С. (Киев) Исследования неолита Нижнего Подесенья.....	188
Ступак Д. В. (Київ), Хлопачов Г. А. (Санкт-Петербург) Верхньопалеолітична стоянка Оболоння. Дослідження 2012 р.....	196
Сытый Ю. Н. (Чернигов), Мезенцев В. И. (Торонто) Исследования в Батурине.....	198
Черненко О. Є. (Чернігів), Іоаннісян О. М. (Санкт-Петербург), Новик Т. Г. (Чернігів) Нові дослідження Спасо-Преображенського собору в Чернігові	200
Сведения об авторах	205

А. А. Сорокун (Белая Церковь), П. С. Шидловский (Киев)

ИССЛЕДОВАНИЯ НЕОЛИТА НИЖНЕГО ПОДЕСЕНЬЯ

Исследование памятников археологии Нижнего Подесенья имеет особенное значение на современном этапе в связи с приватизационным процессом и масштабными строительными работами, особенно вблизи Киева, которые ставят большую часть археологических объектов на грань исчезновения [1]. В значительной степени это касается памятников каменного века, выдерживавших давление антропогенного фактора на протяжении тысячелетий. Поэтому желание донести свидетельства о неолите территории,

которая пребывает в состоянии активной застройки и значительная часть объектов культурного наследия которой уже утрачена – является одним из стимулов для публикации материалов разновременных исследований.

История изучения неолита Киевского Левобережья и Нижней Десны начинается с конца XIX в., когда М. Ф. Беляшевский обнаружил остатки стоянок недалеко от оз. Святище к югу от Никольской Слободки и в районе с. Воскресенка (сейчас в пределах Киева) [2]. В 1928 г. у с. Крехаев в ур. Пилухово Болото В. Козловской открыто поселение с остатками деревянных конструкций [3]. Однако только с конца 40-х гг. XX в. в регионе начали проводиться маршрутные разведки. В 1947–1950-х гг. экспедицией «Великий Киев», возглавлявшейся П. П. Ефименко, были исследованы неолитические местонахождения на околицах Киева. Разведками И. М. Самойловского и А. П. Савчука были обнаружены неолитические находки на дюнах между селами Троещина и Выгуровщина, а также два пункта на территории Никольской Слободки в пределах современного Киева [4]. В 1949 г. В. Н. Даниленко проводит стационарные исследования уже трёх пунктов Никольской Слободки [5]. Полученные результаты были использованы последним для создания первой периодизации неолита-энеолита днепро-донецкой области [6]. В статье Ф. Б. Копылова, С. М. Одинцовой и О. Г. Шапошниковой 1952 г. есть упоминания ряда неолитических местонахождений в районе нижнего течения Десны, на околицах с. Хотяновка – в урочищах Глядино (озера Верхний и Нижний Глядин), Диброва, Коло Криницы и Кут. Поселение в ур. Пилуховое Болото вблизи с. Крехаев исследователи отнесли к эпохе неолита – бронзового века [7]. В последующей публикации О. Г. Шапошниковой рассматриваются материалы пунктов, обнаруженных около сёл Нижняя Дубечня, Новосёлки на Десне, Хотяновка, Староселье, Погребы и два пункта в с. Троещина [8]. Для всех памятников отсутствуют детальные привязки, а их локализация затруднительна в связи со строительством и поглощением значительных территорий Киевом и пригородами.

В связи с сооружением Киевской ГЭС исследования в регионе продолжились. В 1960 г. Д. Я. Телегиным было подтверждено обнаруженное ранее М. Ф. Беляшевским местонахождение в районе Воскресенки, а также исследован ряд неолитических памятников в Днепро-Деснянском междуречье около с. Заваловка, где в 1960–1963 гг. в ур. Перетычек были проведены стационарные исследования и обнаружено два пункта в ур. Уборть [9]. Вблизи с. Новосёлки неолитические материалы были обнаружены А. И. Тереножкиным в 1960 г., а позже, в 1962 г. Д. Я. Телегиным произведена шурфовка стоянки в ур. Порохонь и собран подъёмный материал в ур. Горбатая Нива [10]; в районе с. Ошитки, в 1960 и 1962 гг. обнаружено более десяти неолитических местонахождений [11]. В 1963 г. В. А. Круцом были собраны неолитические материалы на околице с. Зазимье, в ур. Станки 2 [12]. Разведками 1979 г., проведенными экспедицией «Славутич» под руководством Д. Я. Телегина, был обнаружен ряд неолитических местонахождений в окрестностях с. Погребы – в ур. Лан 1–2, Келийка и Мусиева Долина [13]. Задачей работ, проводившихся в 2010–2011 гг. (А. П. Моця, П. С. Шидловский), являлось картографирование известных памятников региона, а также обнаружение новых объектов в Нижнем Подесенье [14]. Экспедицией локализованы памятники Лан 1–2 и Станки возле сёл Погребы и Зазимье, а также открыты новые. Керамика неолитического облика в комплексе с кремневыми изделиями происходит с памятников Парня V, Рожны VI (левый берег Десны), Боденьки I, Сувид IV и Нижняя Дубечня, ур. Волуйское (правый берег) [15].

Т. о., на протяжении более чем столетней истории археологических исследований неолита Нижнего Подесенья, обнаружено более 30-ти неолитических памятников и местонахождений. Несмотря на репрезентативность коллекций и их важность для

понимания процессов неолитизации региона, большая их часть остается не введенной в научный оборот. Ниже рассмотрены материалы нескольких коллекций из фондов Института археологии НАН Украины, большая часть которых публикуется впервые.

Погребы, Лан 1. Памятник расположен на дне параболической формы в пойме левого берега Десны, в 2 км на запад от села. Песчаное образование возвышается над поймой приблизительно на 3 м, высшая точка которого имеет отметку 96,3 м над уровнем моря. Общее количество неолитических материалов, происходящих из разновременных сборов и зачисток 1947, 1949, 1952, 1979, 2011 гг. составляет более 150 фрагментов керамики и около полутора десятка кремневых изделий. Особенный интерес представляют материалы коллекции 1979 г. (рис. 1) [16]. Керамический комплекс отличается неоднородностью, где наряду с классическими для региона элементами орнаментации (гребенчатым, линейным и подтреугольным орнаментами) встречается шнуровой (рис. 1: 4, 8, 11) и ямочный (рис. 1: 2, 6, 10, 12). Впервые в данном регионе встречен венчик, украшенный «жемчужинами» (рис. 1: 10). Необычным для керамики местного неолита является наличие плоского доньшка (рис. 1: 14). Перечисленные особенности свидетельствуют в пользу датирования комплекса поздним неолитом, близким к материалам Пустынки-5 [17]. Необходимо отметить отсутствие в коллекциях керамических материалов, указывающих на синкретичность с трипольскими традициями керамического производства (сложного профилирования, наличие острых ребер, вертикальных расчёсов по шейке и др.), что прослеживается на материалах Пустынки. Перечисленные обстоятельства могут указывать на датировку неолитических находок более ранним временем, чем материалы Пустынки-5. С другой стороны, с памятника происходят незначительные керамические изделия, относящиеся к позднему Триполью этапа СII. Среди кремневых изделий следует отметить два скребка на бессистемных отщепах, а также двухсторонне обработанный наконечник из коллекции 1979 г., который можно датировать в широких рамках неолитом – эпохой бронзы (рис. 1: 1).

Погребы, Лан 2. Памятник расположен в нескольких сотнях метров на запад от предыдущего, на том же дюнном возвышении. В фондах ИА НАН Украины хранится более двух десятков находок, обнаруженных Д. Я. Телегиным в 1979 г. (рис. 2). Большинство фрагментов керамики является довольно типичными для местного неолита, за исключением фрагмента плоского доньшка (рис. 2: 15). Предварительно коллекцию можно датировать поздним неолитом.

Зазимье, Станки 2. Памятник расположен на возвышении в пойме левого берега р. Десны, между северо-западной окраиной села и с. Пуховка. Обнаружен В. А. Круцом в 1965 г. [18]. Материалы публикуются впервые. Всего коллекция насчитывает 46 фрагментов керамики (рис. 3: 1–6; 4: 3–14). Особенностью комплекса является присутствие плоского доньшка (рис. 4: 14), фрагмента стенки сосуда, которую можно отнести к ямочно-гребенчатой керамике (рис. 4: 6), и фрагмента, орнаментированного оттисками колоска (рис. 4: 9). В остальном, коллекция является типичной для местного неолита. Кремневые изделия были обнаружены на соседнем местонахождении Станки 3 (рис. 4: 1–2). Предварительно материалы датируются поздним неолитом.

Ближайшие аналогии рассматриваемым комплексам следует искать в памятниках Киевского Левобережья Никольская Слободка 1, 3 и надо относить к развитому – позднему этапам киевского варианта киево-черкасской культуры. К сожалению, полноценный анализ материалов встречает трудности, связанные с условиями обнаружения и сохранностью культурных слоёв – большая часть материалов происходит из поверхностных сборов на памятниках, расположенных на разрушающихся песчаных образованиях. Культурно-хронологическая интерпретация

комплексів затруднительна в зв'язі з малим кількістю кремневого інвентаря, що пов'язано як со значительним дефіцитом сировини в регіоні, так і відсутністю стаціонарних досліджень неолітичних стоянок.

Розглянувши матеріали місцонаходжень, можна зробити висновок про активне заселення Нижньої Десни представниками днепро-донецької культурно-історическої спільноти. Однією з причин високої концентрації неолітичних пам'яток було використання пойменних ресурсів древнім населенням. Широка долина, особливо в устьевій частині Десни со значительними дюнными масивами, являлась ідеальною екологічною нішею для ведення охотничье-риболовного господарства і випаса скота. Далішні дослідження неоліта регіону передбачають пошук нових місцонаходжень і повний аналіз фондів матеріалів, що походять з відомих пам'яток з метою створення культурно-хронологічної схеми розвитку Нижнього Подесення в каменному віці.

1. Шидловський П. С. Проблеми збереження пам'яток археології лівобережжя Нижнього Подесіння // Праці Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 587–599.
2. Беляшевський Н. Ф. Следи первобитного чоловіка на берегах р. Дніпра поблизу г. Києва // Тр. VII Археологічного з'їзду. – М., 1897. – Т. 3. – С. 22–24.
3. Козловська В. Неолітичні та трипільські знахідки на Чернігівщині // Чернігів і Північне Лівобережжя. – Київ, 1928. – С. 42–61.
4. Самойловський І. М. Розвідки і розкопки в Києві та його околицях в 1947–1948 рр. // Археологічні пам'ятки УРСР. – 1952. – Т. 3. – С. 73–84.
5. Даниленко В. Н. Дослідження неолітичних пам'яток в районі Києва в 1949 р. // Археологічні пам'ятки УРСР. – 1956. – Т. 6. – С. 172–178.
6. Даниленко В. Н. Неоліт України. – Київ, 1969. – С. 32–33.
7. Копилов Ф. Б., Одинцова С. М., Шапошнікова О. Г. Археологічні розвідки в районі нижньої течії р. Десни // Археологічні пам'ятки УРСР. – 1952. – Т. 3. – С. 85–98.
8. Шапошнікова О. Г. Пам'ятки неоліту та трипільської культури в районі Києва Археологія. – Київ, 1953. – т. VIII. – С. 138–147.
9. Телегін Д. Я. Основні результати робіт Київської експедиції 1962–1964 рр. Археологія. – Київ, 1965. – № 19. – С. 86–99.
10. Телегін Д. Я. Дніпро-донецька культура. – Київ, 1968. – С. 114–117.
11. Тереножкин А. І. Археологічні дослідження в зоні Київської ГЕС в 1960 г. Краткі повідомлення Інституту археології АН УРСР. – Київ, 1962. – Вип. 12. – С. 89–92; Збенович В. Г. Нові неолітичні і трипільські поселення в зоні Київської ГЕС Археологія. – Київ, 1964. – Т. XVI. – С. 137–143.
12. Телегін Д. Я., Титова Е. Н. Поселення днепро-донецької етнокультурної спільноти епохи неоліта. – Київ, 1998. – С. 75–81.
13. Титова Е. Н. Нові місцонаходження неолітичної епохи в Середньому Подніпров'ї // Матеріали каменного віку на території України. – Київ, 1984. – С. 96–100; Телегін Д. Я., Товкачевський В. А. До археологічної карти Києва та його околиць за доби неоліту // Археологія. – Київ, 1990. – № 3. – С. 130–133.
14. Моця О. П., Скороход В. М., Шидловський П. С. Розвідка по «Шляху Мономаха» територією Нижнього Подесення // Археологічні дослідження в Україні – 2010. – Київ-Полтава, 2011. – С. 246–247; Моця О. П., Шидловський П. С. Дослідження пам'яток археології Нижнього Подесення // Археологічні дослідження в Еврорегионі «Днепр» в 2011 г. – Чернігов, 2012. – С. 66–73.
15. Шидловський П. С., Сорокун А. А. Дослідження неолітичної стоянки Грушки I у Нижньому Подесенні // Археологічні дослідження в Україні – 2011. – Київ, 2012. –

С. 271–273; Шидловський П. С., Сорокун А. А. Нові неолітичні пункти у Нижньому Подесенні // Археологічні дослідження в Україні – 2011. – Київ, 2012. – С. 520–521.

16. Титова Е. Н. Ук. соч.

17. Телегин Д. Я., Титова Е. Н. Ук. соч.

18. Там же.

Рис. 1. Погребы 1979, ур. Лан 1. 1 – кремень, 2-14 – керамика

Рис. 2. Погребы 1979, ур. Лан 2. 1 – кремьнь, 2–15 – керамика

Рис. 3. Зазимье 1965, ур. Станки 2. 1-6 – керамика

Рис. 4. Зазимье 1965, 1-2 – кремьнь, ур. Станки 3;
3-14 – керамика, ур. Станки 2